

**IX CONGRESSO
PARAIBANO EM SAÚDE DA
MULHER**

**Anais do
IX Congresso Paraibano
em Saúde da Mulher**

Vol. 3

CAJAZEIRAS
PARAÍBA
BRASIL

Copyright ©. Todos os direitos reservados. Proibida a venda.

Os resumos são publicados exatamente como submetidos pelos autores, aos quais coube a conferência do conteúdo e da adequação linguística.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

Anais do IX Congresso Paraibano em Saúde da Mulher. Cajazeiras – PB, 28 a 30 de abril de 2023. V. 1. Organizadores Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, Guilherme Gadelha Pereira de Carvalho, Francisco Ronner Andrade da Silva, Emanuely Rolim Nogueira, Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa. Cajazeiras – PB: IDEIA – Inst. De Desen. Educ. Interd. e Aprendizagem, 2023.

204 p.

ISSN: 2675-6730

Evento realizado pelo Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia, Sousa – PB, 2023.

1. Saúde da Mulher 2. Obstetrícia 3. Atenção Integral. I. Cabral, Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira. II. Carvalho, Guilherme Gadelha Pereira de. III. Silva, Francisco Ronner Andrade da. IV. Nogueira, Emanuely Rolim. V. Feitosa, Ankilma do Nascimento Andrade.

CDU 61:618

PUBLICAÇÃO ANUAL PRODUZIDA PELO

IDEIA - INST. DE DESEN. EDUC. INTERD. E APRENDIZAGEM
WWW.EDITORAIIDEIACZ.COM.BR
E-MAIL: INSTITUTOIDEIACZ@GMAIL.COM

IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL AS POPULAÇÕES INDÍGENAS PARA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNA E INFANTIL

¹ Maria Fernanda Bandeira da Silva; ¹ Maria Taís da Silva Santos; ¹ Ana Yasmim Gomes de Lima; ¹ Erlaine da Silva Andrade; ¹ Nathália Vale de Holanda Araújo; ⁶ Maria Heloisa Alves Benedito

¹ Universidade Federal de Campina Grande -UFPG, Paraíba, Brasil;

² Universidade Regional do Cariri, Ceará, Brasil.

INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal constitui-se de ações governamentais voltadas para a promoção do parto humanizado e prevenção de agravos durante o período gestacional. Com base nisso, evidencia-se a sua imensa importância para grupos de maior vulnerabilidade, em especial, as populações indígenas, que apresentam altas taxas de fecundidade associadas a elevados índices de morbimortalidade materno e infantil. Assim, dentre os principais determinantes contribuintes para o agravamento desse cenário epidemiológico estão os fatores socioculturais, como o estímulo para o início precoce da vida reprodutiva, elevada proporção de uniões conjugais e valorização das famílias numerosas. Desta forma, cabe destacar que independente das causas, é necessário priorizar a inclusão das mulheres indígenas ao acompanhamento pré-natal de qualidade, objetivando-se diminuir os riscos para morbimortalidade do binômio. **OBJETIVO:** Descrever sobre a importância da assistência pré-natal as populações indígenas para a redução da morbimortalidade materno e infantil. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com caráter de estudo descritivo e abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas no sistema da biblioteca virtual em saúde do ministério da saúde, utilizando os descritores: cuidado pré-natal, indicadores de morbimortalidade e saúde de populações indígenas. Assim, os critérios de inclusão adotados foram: artigos completos, disponíveis na íntegra, provindos do idioma português, inglês e espanhol e produzidos nos períodos de 2019 ao mês de Abril de 2023. Enquanto isso, os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, sem conexão com a temática e que não atendiam a linha temporal exigida. Para o norteamo das investigações literárias, foi formulada a seguinte questão norteadora: "Qual a importância da assistência pré-natal a população indígena para redução da morbimortalidade materna e infantil?". Mediante a metodologia aplicada dispensou-se a submissão ao comitê de ética em pesquisa, visto que foram usados dados secundários. Desse modo, inicialmente foram encontrados 102 resultados sem uso dos filtros. Posteriormente a aplicação dos filtros reduziu-se para 33 estudos, e destes, foram lidos os seus títulos restando apenas 11 artigos para a amostra na síntese qualitativa final. **RESULTADOS:** Diante dos estudos realizados, ficou nítido que a assistência pré-natal resolutiva e qualificada ofertada às gestantes indígenas, é um importante subsídio para o monitoramento regular, capaz de identificar e prevenir precocemente as complicações resultantes da morbimortalidade materno e infantil. Ademais, salienta-se que a assistência pré-natal deve basear-se na busca ativa para o cumprimento do número mínimo de consultas para cada gestante, assim como proporcionar a educação em saúde através do planejamento familiar baseado no olhar holístico e individual para as necessidades de cada mulher indígena. **CONCLUSÃO:** Diante dos aspectos analisados, conclui-se que a assistência pré-natal qualificada e participativa ofertada para a população indígena é capaz de minimizar as iniquidades assistenciais, assim como estimular a adesão das gestantes na realização das consultas de pré-natais mínimas. Todavia, prevalece a necessidade de maiores incentivos financeiros governamentais para a implantação de programas integralizados para esse público, assim como investimentos no aperfeiçoamento contínuo dos profissionais na prestação de cuidados capazes de satisfazer as necessidades desse público baseando-se em suas especificidades socioculturais.

Palavras-chave: cuidado pré-natal; indicadores de morbimortalidade; saúde de populações indígenas.